

Prevalence, Risk Factors and Consequence of Sedentary Lifestyles in Early Life. Literature Review

Prevalencia, Factores de Riesgo y Consecuencias del Sedentarismo en Edades Tempranas. Revisión

Bibliográfica

Quintana-Pescador, E¹; Barcala-Furelos, M²

Resumen

Introducción: Actualmente existe una alarmante preocupación mundial sobre el sedentarismo y la inactividad física, particularmente en edades tempranas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dictamina que alrededor del 60% de la población mundial no realiza la suficiente actividad física diaria, y se estima que un 55% de la población infantil y un 70% de los adolescentes que sufren patologías derivadas de la inactividad física y sedentarismo, las padecerán también en edad adulta. **Objetivos:** Conocer la prevalencia del sedentarismo a enfermedades no transmisibles en edad temprana e identificar factores de riesgo a causa del sedentarismo en edad temprana. **Métodos:** Se empleó la metodología PRISMA y se realizaron búsquedas en las bases de datos Mendeley, Pubmed, Scielo, Dialnet y Google Académico. **Resultados y discusión:** 25 artículos cumplieron los criterios de inclusión previamente establecidos. Varios estudios determinan existe relación entre el sedentarismo y diversas enfermedades tales como, obesidad, enfermedades cardiovasculares y trastornos psicológicos que influyen en la salud en niños y adolescentes. Se destacan hallazgos sobre la asociación entre el tiempo dedicado a actividades sedentarias, como ver televisión o jugar videojuegos, y el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud. **Conclusiones:** Se considera sedentario/a a una persona que realiza a una acción prolongada por más de 2 horas que suponga $\leq 1,5$ MET. Futuras investigaciones deben estudiar cuál es la variable que más aumenta el sedentarismo.

Palabras clave: Sedentarismo, prevalencia, riesgo, niños, jóvenes.

Abstract

Introduction: There is currently alarming global concern about sedentary lifestyles and physical inactivity, particularly at an early age. The World Health Organisation (WHO) states that around 60% of the world's population does not get enough daily physical activity, and it is estimated that 55% of children and 70% of adolescents who suffer from pathologies derived from physical inactivity and sedentary lifestyles will also suffer from them in adulthood. Objectives: To find out the prevalence of sedentary lifestyles and non-communicable diseases at an early age and to identify risk factors due to sedentary lifestyles at an early age. **Aim:** To understand the prevalence of sedentary lifestyles and non-communicable diseases at an early age and to identify risk factors for sedentary lifestyles at an early age. **Methods:** The PRISMA methodology was used and the databases Mendeley, Pubmed, Scielo, Dialnet and Google Scholar were searched. **Results & discussion:** 25 articles met the previously established inclusion criteria. Several studies found a relationship between sedentary lifestyles and various diseases such as obesity, cardiovascular diseases and psychological disorders that influence health in children and adolescents. They highlight findings on the association between time spent in sedentary activities, such as watching television or playing video games, and the risk of developing cardiovascular diseases and other health problems.. **Conclusions:** A person is considered sedentary if he/she performs a prolonged action for more than 2 hours involving ≤ 1.5 METs. Future research should investigate which variable increases sedentary behaviour the most.

Keywords: Sedentary lifestyle, prevalence, risk, children, youth.

Type: Review – **Section:** Physical activity and health

Author's number for correspondence: 2- Sent: 19/09/2024; Accepted: 31/10/2024

¹Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Europea del Atlántico, – España –

²Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Europea del Atlántico, – España – Martín Barcala Furelos, martin.barcala@alumnos.uneatlantico.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0834-1320>

Quintana-Pescador, E., & Barcala-Furelos, M. (2024). Prevalence, Risk Factor and Consequence of Sedentary Lifestyles in Early Life. Literature Review. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(3), 296-309. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15608295>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

ESHPA
Education, Sport, Health and Physical Activity

Prevalência, factores de risco e consequências do sedentarismo em idade precoce. Revisão da literatura

Resumo

Introdução: Atualmente, existe uma preocupação global alarmante com o sedentarismo e a inatividade física, sobretudo em idades precoces. A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que cerca de 60% da população mundial não pratica atividade física diária suficiente e estima-se que 55% das crianças e 70% dos adolescentes que sofrem de patologias derivadas da inatividade física e do sedentarismo também as sofrerão na idade adulta. **Objetivos:** determinar a prevalência de estilos de vida sedentários e de doenças não transmissíveis em idade precoce e identificar factores de risco devidos a estilos de vida sedentários em idade precoce. **Métodos:** Foi utilizada a metodologia PRISMA e foram pesquisadas as bases de dados Mendeley, Pubmed, Scielo, Dialnet e Google Scholar. **Resultados e discussão:** 25 artigos preencheram os critérios de inclusão previamente estabelecidos. Vários estudos encontraram uma relação entre o sedentarismo e várias doenças, como a obesidade, as doenças cardiovasculares e as perturbações psicológicas que influenciam a saúde das crianças e dos adolescentes. Destacam-se os resultados sobre a associação entre o tempo despendido em actividades sedentárias, como ver televisão ou jogar jogos de vídeo, e o risco de desenvolver doenças cardiovasculares e outros problemas de saúde. **Conclusões:** uma pessoa é considerada sedentária se realizar uma ação prolongada por mais de 2 horas envolvendo $\leq 1,5$ METs. A investigação futura deverá investigar qual a variável que mais aumenta o comportamento sedentário.

Palavras-chave: Estilo de vida sedentário; prevalência; risco; crianças; jovens.

Reference:

Quintana-Pescador, E., & Barcala-Furelos, M. (2025). Prevalence, Risk Factors and Consequence of Sedentary Lifestyles in Early Life. Literature Review. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(3), 296-309. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15608295>

I. Introduction / Introducción

En los últimos años el sedentarismo y la inactividad física ha ido en aumento tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. A día de hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS) dictamina que alrededor del 60% de la población mundial no realiza actividad física diaria suficiente como para conservar un buen estado de salud y obtener beneficio de ello.

Cuando se habla de sedentarismo, este se define como un comportamiento que se caracteriza por un gasto energético bajo ($\leq 1,5$ MET) en una posición de sentado o tumbado (Soler Lanagrán & Castañeda Vázquez, 2017). De esta forma para no considerar a una persona sedentaria la OMS específica y recomienda la frecuencia, la intensidad, el tipo y el tiempo (FIIT) de actividad física que debe realizar: “para niños y jóvenes de edades comprendidas entre 5 y 17 años, con el fin de mejorar la función cardiorrespiratoria y musculoesquelética, que inviertan como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa”.

Realizar actividad física durante un tiempo de 60 minutos diarios o superior reportará mayores beneficios para la salud (Lirola & Hernández-Rodríguez, 2020). Por último, la actividad física debería ser en su mayoría aeróbica, incorporando como mínimo tres veces por semana actividades de intensidad vigorosa que mejoren la capacidad tanto muscular como ósea (Aparicio-Ugarriza et al., 2020; Navarrete Mejía et al., 2019; Sataloff et al., 2010).

Los niveles actuales de sedentarismo son alarmantes en todo el mundo, por lo que se considera de gran importancia su impacto global a nivel de salud pública. Muchos estudios como el publicado por la Revista Española de actividad física y Deportes en 2016 o el de Rey-López et al. publicado en España en 2008, demuestran que la inactividad física y el sedentarismo incrementa el riesgo de padecer o empeorar diferentes patologías (Ambroa de Frutos, 2016; Nelson et al., 2005; Pearson Morales, 2012; Rey-López et al., 2008).

Estas alteraciones se reconocen como enfermedades no transmisibles (ENT) y su prevalencia va en aumento desde los últimos años (Díez Rico, 2017). Múltiples estudios relacionan el sedentarismo en especial con el sobrepeso y la obesidad. La OMS dictamina que en 2016 más de 41 millones de niños y niñas menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos y se identifica como factor de riesgo que sigue aumentando a día de hoy. Se ha visto que puede dar lugar a enfermedades cardiovasculares, cardiopatías isquémicas, cánceres de mama y de colon, enfermedades metabólicas, como la diabetes tipo II, hipertensión, sarcopenia... Y no solo aumenta el riesgo de patologías a nivel físico, también aumenta el peligro de padecer trastornos psicológicos como depresión, ansiedad, baja autoestima y altos niveles de

estrés (Andradas Aragonés et al., 2015; Byun et al., 2012; Cigarroa et al., 2016; Edwards, 2016; Lavielle-Sotomayor et al., 2014; Martínez-Gómez et al., 2010; Ortiz-Sánchez et al., 2020; García, 2019).

Según la Revista de Investigación y Educación en Ciencias de la Salud publicada en el año 2017, 3,2 millones de personas murieron en un año por culpa de la inactividad física y el sedentarismo. “Más del 5% de las muertes mundiales se le atribuyen, siendo la cuarta causa de mortalidad detrás de la hipertensión, el tabaquismo y altos niveles de glucosa”.

Se estima que un 55% de la población infantil y un 70% de los adolescentes que sufren esta patología, la padecerán también en edad adulta, incrementando su riesgo para la salud. Encontramos estudios que afirman que durante los 5 y 7 años se dan cambios hormonales y metabólicos, por lo que es un momento crítico para evitar comportamientos sedentarios (CS) y prevenir estas ENT y sus factores de riesgo para la salud (Fabricio & Matamoros, 2019; Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2018; Ortiz-Sánchez et al., 2020).

La última Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE) realizada entre el 2016-2017 afirma que la vida en España es principalmente sedentaria. Se estudiaron el tiempo de actividad física realizada por la población española dentro de sus horas de tiempo libre y dentro de su trabajo o actividad principal. También se diferencia el nivel de sedentarismo por edad y sexo; un estudio reciente publicado en España en 2017 señala que los grupos de edad más jóvenes dentro del horario escolar son los que declaran con mayor frecuencia que pasan la mayor parte del tiempo sentados. En el grupo de 15-24 años, donde se concentran los estudiantes, el porcentaje es del 66,3%. En general, fue mayor el porcentaje de mujeres que de hombres (Ministerio de Sanidad et al., 2017).

La prevalencia de sedentarismo en tiempo de ocio fue mayor en mujeres que en hombres en la población total (40,0% frente a 31,9%). La diferencia entre ambos sexos es mayor en jóvenes (15-24 años). Respecto a la población infantil (5-14 años), el 14,0% ocupó el tiempo de ocio de manera casi totalmente sedentaria: 17,4% de las niñas y 10,8% de los niños. (Mayo et al., 2017; Ministerio de Sanidad et al., 2017)”.

1.1.Aims / Objetivos:

- 1.1. Conocer la prevalencia del sedentarismo a enfermedades no transmitibles en edad temprana
- 1.2. Identificar factores de riesgo a causa del sedentarismo en edad temprana
- 1.3. Diferenciar sedentarismo de inactividad física.

II. Methods / Material y métodos

Para esta revisión empleó la metodología PRISMA y se realizaron búsquedas en las bases de datos Mendeley, Pubmed, Scielo, Dialnet y Google Académico. Las palabras clave que se han utilizado en los buscadores para concretar los estudios/artículos han sido en español e inglés: “sedentarismo”, “factor de riesgo”, “prevalencia”, “edad temprana”, “edad escolar”, “enfermedades no transmisibles”, “salud”, “inactividad física”, “*sedentary lifestyle*”, “*sedentary behaviour*”, “*children*”, “*kids*”, “*scholar age*”, “*risk factor*”, “*consequences*”, “*health*”, “*physical inactivity*”. También se utilizó un método de búsqueda avanzado con la lógica booleana: “sedentarismo AND factor de riesgo AND prevalencia”, “sedentarismo AND edad temprana”, “sedentarismo OR inactividad física AND factor de riesgo”.

Para la inclusión y exclusión de trabajos utilizados en la presente revisión bibliográfica se han seguido los siguientes criterios:

- Criterios de inclusión: Estudios originales en inglés y español cuya población fuese de niños/as y jóvenes, que han respondido con la temática del estudio prevalencia del sedentarismo, inactividad física y factores de riesgo a partir de enero de 2010, hasta 2020.
- Criterios de exclusión: Estudios en otros idiomas que no fuesen inglés y español, realizados únicamente en personas adultas o de edad avanzada; estudios relacionados únicamente con los beneficios de la actividad física y no relacionados directamente con el sedentarismo.

Se obtuvieron un total de 40 publicaciones repartidas entre las bases de datos mencionados anteriormente. Finalmente, de los artículos anteriores, se seleccionaron 25 publicaciones que se ajustaban al resto de criterios de elegibilidad aplicados, 14 de ellos en lengua inglesa y el resto en español (Figura 1).

Figura 1

PRISMA 2009 Diagrama de Flujo (spanish version- versión española)

III. Results / Resultados

Tabla 1

Estudios incluidos en la revisión bibliográfica

AUTOR/A	POBLACIÓN	VARIABLES	RESULTADOS	CONCLUSIÓN
(Lavielle-Sotomayor et al., 2014)	Estudio transversal analítico N= 932 Sexo: Masculino= 407 Femenino= 525 Edad=14-19 años	Encuesta que recoge: - Datos socio-demográficos - Características familiares Variables factor de riesgo CV: • Medidas antropométricas (talla, peso e IMC) • Sedentarismo (+2 horas CS) y AF (menos de 3 días/semana)	Aspectos sociodemográficos: La falta de AF y CS están asociados con el género, principalmente, femenino. Entre los distintos grupos de edad la AF disminuye cronológicamente, pero no se ven diferencias con las CS. Influencia IMC, riesgo CV y Estado de salud: El grupo que presentaba obesidad no realizaba AF. El riesgo CV se ve asociado a las CS y la falta de AF.	Las CS y la falta de AF están más determinadas por factores sociodemográficos (género femenino) que por aspectos familiares. La falta de AF y CS son predictores del estado de salud, incrementando el riesgo a sufrir obesidad y enfermedades CV.
	(Lirola & Hernández-Rodríguez, 2020)	Estudio Original N=19 Sexo: Masculino= 10 Femenino= 9 Edad = 3 años	VARIABLES de Condición física: • Medidas antropométricas (talla y peso) • Salto de longitud con pies juntos (Fuerza tren inferior) • Habilidades motrices (velocidad,	En 6 semanas la única mejora significativa fue en la velocidad. La mejora de una de las variables implica un aumento (aunque no sea significativo) en otra.

		agilidad y coordinación)	niños y a la reducción de los CS.
(Byun et al., 2012)	Estudio Transversal	3 cuestionarios: - <i>Health Behaviour Survey</i> - <i>Health Interview Survey</i> - <i>Nutrition Survey</i>	En relación con el IMC un 29.2% del género masculino y un 18.9% del género femenino presentaron sobrepeso.
	N= 577 Sexo: Masculino= 316 Femenino=261 Edad=12-18 años	VARIABLES FACTOR DE RIESGO CV: • Medidas antropométricas (talla, peso e IMC) • Tiempo CS y Falta AF • Factor de riesgo CV	El tiempo dedicado a CS no tuvo diferencia significativa entre géneros, pero el masculino tiende más a realizar AF. En relación de CS con el riesgo CV: Aumentar en 1 hora el tiempo dedicado a las CS se ha visto asociado con un incremento de sobrepeso/obesidad, adiposidad abdominal y HDL bajo.
(Nelson & Gordon-Larsen, 2006)	Estudio Nacional Longitudinal	3 encuestas familiares: - Ocupación parental. - Estructura familiar. - Comunidad escolar.	El nivel más bajo de autoestima reportado fue en el de adolescentes que practicaban deporte con sus padres. También hubo una pequeña diferencia entre géneros.
	N= 11957 Sexo: Masculino= 5979 Femenino= 5978	VARIABLES perfil riesgo de salud: • Tiempo AF: MVPA 5-8 MET semanales mínimos. • Tiempo en CS	La participación en la práctica de AF, sobre todo en las que participa la familia de forma activa reporta un perfil de riesgo de salud favorable para los niños y adolescentes. Aquellos con una alta audiencia de TV, videojuegos o CS

	<p>Edad=4-27 años</p>	<p>(horas por semana)</p> <ul style="list-style-type: none"> Nivel de autoestima: utilizando el <i>Rosenberg Self-Esteem inventory</i>. Escala dicotómica. 	<p>Aquellos que llegaban al MVPA semanal recomendado realizaban menos CS, son menos propensos a sufrir de “baja” autoestima, tienden a trabajar en su tiempo de ocio.</p>	<p>tienen la probabilidad de no tener un perfil de riesgo positivo para la salud.</p> <p>Mejorar las oportunidades a la AF y el deporte puede tener un efecto beneficioso en la salud y en la reducción de los CS en los niños y adolescentes.</p>
<p>(Martínez-Gómez et al., 2010)</p>	<p>Estudio transversal</p> <p>N= 201</p> <p>Sexo: Masculino= 102 Femenino= 99</p> <p>Edad=13-17 años</p>	<p>Variables factor de riesgo CV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD) Concentración en sangre (triglicéridos, colesterol y glucosa) Sedentarismo: Tiempo en CS ,7 días con un acelerómetro (<i>ActiGraph GTIM</i>). IRC: índice de riesgo CV Medidas antropométricas del protocolo AVENA (talla, peso, 6 pliegues, 5 perímetros) 	<p>Las mujeres mostraron mayor nivel de adiposidad general, mientras que los varones presentaron mayor nivel de obesidad abdominal.</p> <p>Los varones mostraron mayores PAS, PAM y concentración de glucosa que las mujeres. No se encontraron diferencias significativas entre sexos para el IRC ni para las CS.</p> <p>Entre los adolescentes con más adiposidad, los menos sedentarios tienen menos riesgo CV que los que dedican más tiempo a CS.</p>	<p>El sedentarismo está asociado con factores de riesgo CV.</p> <p>Los adolescentes con obesidad emplean más tiempo en CS y tienden a estar en mayor riesgo CV.</p> <p>La adiposidad a nivel abdominal parece estar más relacionada con los factores de riesgo CV que la adiposidad general.</p>

IV. Discussion / Discusión

La OMS afirma que hay un 60% de prevalencia de sedentarismo mundial que afecta a toda la población. Una investigación reciente publicada en España que estudió la prevalencia al sedentarismo en niños y adolescentes, obtuvo como resultado que 55% y del 70% eran sedentarios respectivamente (Ministerio de Sanidad et al., 2017). Por otra parte, para contextualizar el problema a nivel internacional, estas cifras son similares a otra investigación publicada en este caso en Colombia, también se estudió esta prevalencia en edades tempranas, pero, diferenciando entre el tiempo empleado en AF y en CS, resultando en un 66,3% de la población que eran inactivos (no alcanzaba los niveles recomendados de AF) y un 51,9% que fueron considerados sedentarios.

Muchos de los estudios incluidos en este trabajo no distinguen entre estas dos variables cuando la OMS las diferencia e indica que consecuencias son distintas (Lavielle-Sotomayor et al., 2014; (Byun et al., 2012; Nelson & Gordon-Larsen, 2006; (Martínez-Gómez et al., 2010). Pero como se observa en toda la literatura analizada la inactividad física y el sedentarismo están muy relacionados, e invertir más tiempo del recomendado en edades tempranas va a resultar en un perfil de riesgo negativo para la salud (Byun et al., 2012; Nelson & Gordon-Larsen, 2006).

La mayoría de los autores concuerdan en que dos de los factores de riesgo modificables más importantes que afectan de forma inversamente proporcional al sedentarismo son: el tiempo invertido a las AF y a las CS; aumentar el de uno va a disminuir el tiempo empleado en otro (Fabricio & Matamoros, 2019; Lirola & Hernández-Rodríguez, 2020; Pearson-Morales, 2012). Por otro lado, es importante reafirmar que aquellos individuos que emplean gran parte de su tiempo en CS y no realizan la AF semanal recomendada por la OMS van a tener un perfil de riesgo negativo para su salud.

Otro de los factores de riesgo a sufrir sedentarismo según algunos estudios como el de Martínez-Gómez, publicado por la revista española de cardiología en 2010, es el nivel de adiposidad. Esto puede ser debido a que en edades comprendidas entre 13 y 17 años muchos autores lo relacionan con el tiempo invertido en CS como otro factor de riesgo que va a incrementar el IRC (Ambroa de Frutos, 2016; Byun et al., 2012; Díez Rico, 2017; Martínez-Gómez et al., 2010; Ortiz-Sánchez et al., 2020). Por otro lado investigaciones como la de Nelson & Gordon-Larsen (2006) y Lavielle-Sotomayor (2014) donde analizaron el sedentarismo a partir del tiempo que invierten niños y adolescentes en CS y en AF, afirman que la AF y las CS son predictores de salud que afectan como factor de riesgo al sedentarismo.

V. Conclusions / Conclusiones

La prevalencia a sufrir de sedentarismo en edades tempranas es elevada. Dicha prevalencia se considera un factor de riesgo que aumenta al dedicar más tiempo del recomendado a CS y como consecuencia provoca altos niveles de sobrepeso y obesidad en edades tempranas. A su vez va a afectar de manera negativa a su desarrollo motor, psicomotor y a su nivel de autoestima.

Los factores de riesgo que están íntimamente relacionados con el sedentarismo y afectan a la salud en edades tempranas son el sobrepeso, la obesidad y el índice de riesgo cardiovascular. A medida que se avanza cronológicamente en el tiempo el sedentarismo solo empeora estos factores. Se han estudiado a partir del tiempo empleado en CS, en AF y con el uso de medidas antropométricas.

Para concluir se debe resaltar un problema en muchos de los estudios revisados a la hora de analizar el sedentarismo. Varios de estos estudios no diferencian entre sedentarismo e inactividad física, un grave error ya que no tienen las mismas consecuencias para la salud. Tras analizar la bibliografía se considera sedentario/a a una persona que realiza a una acción prolongada por más de 2 horas que suponga $\leq 1,5$ MET, es decir, por debajo del gasto metabólico basal.

Futuros estudios deben investigar la manera de no solo disminuir estos CS, sino estudiar cuál es la variable que más aumenta el sedentarismo e implementar protocolos de AF con buena nutrición para disminuir la prevalencia a sufrir las patologías ya comentadas.

VI. Acknowledgements / Agradecimientos

No existen

VII. Conflict of interests / Conflicto de intereses

No existe ningún conflicto de interés

VIII. References / Referencias

- Ambroa de Frutos, G. (2016). Impacto del sedentarismo sobre la práctica de actividad física y la salud: análisis de la situación en España. *Revista Española de Educación Física y Deportes*, 0(412). <https://doi.org/10.55166/reefd.v0i412.173>
- Andradas Aragonés, E., Merino Merino, B., Campos Esteban, P., Justo Gil, S., Gil Luciano, A., Zuza Santacilia, I., Terol Claramonte, M., & Santaolaya Cesteros, M. (2015). *Actividad física para la salud y reducción del sedentarismo*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=581378>

- Aparicio-Ugarriza, R., Mielgo-Ayuso, J., Ruiz, E., Ávila, J. M., Aranceta-Bartrina, J., Gil, Á., Ortega, R. M., Serra-Majem, L., Varela-Moreiras, G., & González-Gross, M. (2020). Active commuting, physical activity, and sedentary behaviors in children and adolescents from Spain: Findings from the ANIBES study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(2). <https://doi.org/10.3390/ijerph17020668>
- Byun, W., Dowda, M., & Pate, R. R. (2012). Associations between screen-based sedentary behavior and cardiovascular disease risk factors in Korean youth. *Journal of Korean Medical Science*, 27(4), 388–394. <https://doi.org/10.3346/jkms.2012.27.4.388>
- Cigarroa, I., Sarqui, C., & Zapata Lamana, R. (2016). Efectos del sedentarismo y obesidad en el desarrollo psicomotor en niños y niñas: Una revisión de la actualidad latinoamericana. *Universidad y Salud*, 18(1). <https://doi.org/10.22267/rus.161801.27>
- Díez Rico, C. (2017). Inactividad física y sedentarismo en la población española. *Revista de Investigación y Educación En Ciencias de La Salud (RIECS)*, 2(1). <https://doi.org/10.37536/riecs.2017.2.1.18>
- Edwards, M. (2016). *Sedentary behavior-inducing randomized control intervention on various health-related outcomes in active, young adults*. <https://egrove.olemiss.edu/etd/1321>
- García, W.F. (2019). Sedentarismo en niños y adolescentes: Factor de riesgo en aumento. *Recimundo*, 3(1). [https://doi.org/10.26820/recimundo/3.\(1\).enero.2019.1602-1624](https://doi.org/10.26820/recimundo/3.(1).enero.2019.1602-1624)
- Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2018). *La prevención de los efectos sobre la salud derivados del trabajo sedentario en jóvenes asociado a las nuevas tecnologías*. Insst, sedentarismo y la inactividad física como problemas de salud pública. Madrid, España. <https://www.insst.es/documents/94886/538970/Sedentarismo+jovenes.pdf/c82d00c7-5fcf-4f73-bcc5-0e78bca969fd>
- Lavielle-Sotomayor, P., Pineda-Aquino, V., Jáuregui-Jiménez, O., & Castillo-Trejo, M. (2014). Physical activity and sedentary lifestyle: Family and socio-demographic determinants and their impact on adolescents' health. *Revista de Salud Pública*, 16(2), 161–172. <https://doi.org/10.15446/rsap.v16n2.33329>
- Lirola, M. J., & Hernández-Rodríguez, A. I. (2020). Programa de intervención en educación infantil para el trabajo de la condición física. *Publicaciones*, 50(1). <https://doi.org/10.30827/publicaciones.v50i1.15993>
- Martínez-Gómez, D., Eisenmann, J. C., Gómez-Martínez, S., Veses, A., Marcos, A., & Veiga, O. L. **Quintana-Pescador, E., & Barcala-Furelos, M. (2024).** Prevalence, Risk Factor and Consequence of Sedentary Lifestyles in Early Life. Literature Review. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(3), 296-309. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15608295>

- (2010). Sedentarismo, adiposidad y factores de riesgo cardiovascular en adolescentes. Estudio AFINOS. *Revista Espanola de Cardiologia*, 63(3), 277–285. [https://doi.org/10.1016/S0300-8932\(10\)70086-5](https://doi.org/10.1016/S0300-8932(10)70086-5)
- Mayo, X., del Villar, F., & Jiménez, A. (2017). *Informe sobre la inactividad física y el sedentarismo en la población joven española*. http://espanaactiva.es/wp-content/uploads/2017/06/Informe-observatorio_web.pdf
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad e Instituto Nacional de Estadística. (2017). Encuesta Nacional de Salud España 2017. Informe monográfico de Actividad Física, Descanso y Ocio. *SG Información Sanitaria. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social*, 1–29. http://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2017/ACTIVIDAD_FISICA.pdf
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., Altman, D., Antes, G., Atkins, D., Barbour, V., Barrowman, N., Berlin, J. A., Clark, J., Clarke, M., Cook, D., D’Amico, R., Deeks, J. J., Devereaux, P. J., Dickersin, K., Egger, M., Ernst, E., ... Tugwell, P. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*, 6(7). <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>
- Navarrete Mejia, P. J., Parodi García, J. F., Vega García, E., Pareja Cruz, A., & Benites Azabache, J. C. (2019). Factors associated with sedentary lifestyle in higher education young students. *Horizonte Médico (Lima)*, 19(1), 46–52. <https://doi.org/10.24265/horizmed.2019.v19n1.08>
- Nelson, M. C., & Gordon-Larsen, P. (2006). Physical activity and sedentary behavior patterns are associated with selected adolescent health risk behaviors. *Pediatrics*, 117(4), 1281–1290. <https://doi.org/10.1542/peds.2005-1692>
- Nelson, M. C., Gordon-Larsen, P., Adair, L. S., & Popkin, B. M. (2005). Adolescent physical activity and sedentary behavior: Patterning and long-term maintenance. *American Journal of Preventive Medicine*, 28(3), 259–266. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2004.12.006>
- Organización Mundial de la Salud. (2010). *Recomendaciones Mundiales Sobre Actividad Física para la salud*. <https://www.sochob.cl/pdf/libros/Recomendaciones%20mundiales%20sobre%20actividad%20fisica%20para%20la%20salud%20OMS.pdf>
- Ortiz-Sánchez, J. A., Pozo-Cruz, J. Del, Alfonso-Rosa, R. M., Gallardo-Gómez, D., & Álvarez-Barbosa, F. (2020). Effects of sedentary school-age children: A systematic review of longitudinal studies.

- Pearson Morales, M. A. (2012). Determinants of sedentary behavior in college freshman students using the interaction model of client health behavior. In *Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering* 72(7).
- Rey-López, J. P., Vicente-Rodríguez, G., Biosca, M., & Moreno, L. A. (2008). Sedentary behaviour and obesity development in children and adolescents. *Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases*, 18(3), 242–251. <https://doi.org/10.1016/j.numecd.2007.07.008>
- Soler Lanagrán, A., & Castañeda Vázquez, C. (2017). Estilo de vida sedentario y consecuencias en la salud de los niños. Una revisión sobre el estado de la cuestión. *Journal of Sport and Health Research*, 9(2), 187–198. <https://doi.org/10.1186/s12966-014-0096-x>